

பெண் கல்வியில் பேராற்றல்

முனைவர் ஞா. விஜயகுமாரி

தமிழ்த்துறை, உதவிப் பேராசிரியர்

அகர்சந்த் மான்மல் ஜெயின் கல்லூரி (சுழல் II)

மீனம்பாக்கம், சென்னை

முன்னுரை

இன்றைய சமுதாயத்தில் பெண்களின் நிலை பல்வேறு துறைகளில் ஆணுக்கு சமமாக பெண்கள் முன்னேறி வருகிறார்கள். “நாணயத்தின் இரண்டு பக்கம் போல் ஆணும் பெண்ணும் சமம்” என்று பல் துறையில் முன்னேற்றத்தை காட்டுகிறார்கள். இந்நேரத்தில் பெண் கல்வி எனும் பேராற்றலை உலகிற்கு அறிமுகம் செய்து காட்ட வேண்டிய தருணம் இது! பெண்களின் பெருமையை காலம் காலமாக வரையறுத்து வருகிறோம். சங்க இலக்கியம் ஒளவையர் தொடங்கி புராண காலத்துக் காரைக்காலம்மையார், காப்பியத்தில் கண்ணகி, சீதை வரை நளாயினி, சாவித்திரி, சந்திரமதி, தாரா, மண்டோதரி, இன்று பல பெண்கவிஞர்கள் பெண் எழுத்தாளர்கள் வரையிலும் பெண்களின் வரலாறு பல பண்புகளை உயர்த்தி நிற்கின்றன.

மலர்: II

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233048>

நவீன கால பெண்களின் நிலை

“ஆணும் பெண்ணும் நிகரெனக் கொள்வதால் அறிவிலோங்கி இவ்வையகம் தழைக்குமாம்” என பாடிச் சென்றார் பாரதியார். ஆண்களுக்குள்ள அதேயுரிமை பெண்களுக்கும் இருக்கவேண்டும் என்பது இவர் கருத்து. இருபதாம் நூற்றாண்டு பாரதி காலத்தை விட இப்பொழுது பெண்ணுலகம் எவ்வளவோ முன்னேறிவிட்டது.

பட்டங்களையும் சட்டங்களையும் கையில் எடுத்துக்கொண்டு போர்முனையின் உச்சியில் இன்று எதிர்க்கும் ஆற்றல் பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள்.

பெண்களின் வலிமை

எழுதுகோலின் ஏகாந்தத்தை தொடவும்

போர்முனையில் கூர்மையைவிட

பேனா முனையின் வலிமை

எழுத்துருவில் எட்டு திசையும் அடையாளப்படுத்துங்கள்

பாரதத்தாய் பெற்ற சாதனை பெண்களை வரிசையாக அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம். “தொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி” போல் அவர்களின் வளர்ச்சி கல்வியில் முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள்.

பெண்ணின் ஊற்றுகோல் கல்வி என்று கவிஞர் ஆண்டாள் பிரியர்ஷினி கூறிய கருத்து மிகவும் சிறப்புடையது. ஒவ்வொரு பெண்ணும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் அவர்கள் கற்ற கல்விதான் கைகொடுக்கும் என்றார். பெண்களுக்கு கல்வி அவசியம், கல்விதான் கணவன், கல்வியை அவள் அவள் முழுமையாக கற்றிருத்தல் வேண்டும் என்றார்.

பெண்ணுக்குக் கதிமோட்சம்

கல்விக் கோள் இல்லை

கல்விக் கோள்

கல்விதான் முதல் கணவன்

கைத்தலம் பற்றுபவன் இரண்டாவதே

புதியமனுதர்மம் எழுதினோம்

பெண்ணின் ஆளுமையை வெளிப்படுத்துகிறார்.

கல்வியில் முன்னேறி ஆன்மீகத்துறையை எடுத்துக் கொண்டால் “ராஜயோக சாகரம் என்ற ஆன்மீக நூலை எழுதிய வெங்கம்மா, இராமகிருஷ்ணருக்கு ஆன்மீக உணர்வில் தெளிவையும் ஞானத்தையும் கற்பித்த யோகேசுவரி அம்மையார் வரை பட்டியல் இட்டு கொண்டே போகலாம். அவ்வளவு வல்லமை பெற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள்.

“மனித இனம் முழு நாகரீகம் அடைந்ததிலிருந்து ஆண் பெண் சமத்துவத்தை மாற்றம் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன. ஆணுக்குக் கொடுக்கப்படும் உரிமைகள் பெண்ணுக்கு மறுக்கப்பட்டன. பல சமூகச் சிந்தனையாளர்களால் பெண் மீண்டும் அவளது உரிமைகளைப் பெறும் முயற்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. அதிலொரு பகுதிதான் பெண் கல்வி. அத்தகைய பெண்கல்வி ஒவ்வொரு கால கட்டத்திலும் மாறுபட்டும் வேறுபட்டும் வருகின்றன ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் பெண் கல்வி முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது.

வேதகால பெண்கள்

நம் நாட்டில் பழமைமிக்க மதமாக இந்து மதம் கூறும் ரிக், யஜுர், சாமம், அதர்வணம் போன்ற வேதங்கள் வழி பெண்கள் கல்வியறிவை பெற்றிருந்ததைக் காணமுடிகிறது. பெண்கள் வேதங்களைக் கற்றுத் தேர்ந்து பிறருக்கு கற்பித்தனர்.

வேதகாலத்தில் பெண்கள் ஆண்களைப் போன்று குருகுலம் சென்று பயின்றார்களதை வேதங்கள் வாயிலாகவும், கல்வெட்டுகள் வாயிலாகவும் அறியமுடிகிறது. கல்வியறிவு பெற்ற பெண்கள் தாம் கற்றவற்றைப் பிறருக்குப் போதித்தனர். அத்தகையோர் அத்தியாரிகாக, உபாத்தியாயி, உபத்தியாய மற்றும் ஆக்சார்யா என்றெல்லாம் அழைக்கப்பட்டனர். “மைத்ரேயி என்னும் பெண் ஒரு வேத பாடசாலையில் நடத்தியதற்காக செய்தி உபநிடதத்தில் காணப்படுகிறது. ரிக்வேத பாசுரங்களைத் தொகுத்தவர்களில் இருபதுக்கும் மேற்பட்டோர் பெண்பாற் புலவர்கள்” எனும் கருத்து நினைத்தற் குறியது பெண்களின் கல்வியில் வலிமை பெற்றவர்களாக திகழ்ந்து இருக்கிறார்கள். வேதகாலத்தில் பெண்கள் குருகுலங்களில் கல்வி கற்று உள்ளதை வேதங்களின் வாயிலாகத் தெரிய முடிகிறது. அதோடு பிரம்மச்சாரிய ஒழுக்கம் பூண்ட பெண்கள் தம் வாழ்நாள் முழுவதும் கற்றனர் மற்ற பெண்கள் திருமணமாகும் வரை கல்வி கற்று இருக்கிறார்கள்.

பெண்கல்வி நோக்கம்

இன்றைய நவீன காலத்தில் பெண்கள் கல்வித்துறையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள். பெண்கள் கல்வி கற்றால் குடும்பத்தை நன்கு பராமரிப்பாள். குழந்தைகளை நன் முறையில் வளர்ப்பாள் பெரியவர்களிடம் அறிவுடன் நடந்து கொண்டு நன்மதிப்பைப் பெறுவாள் எனும் எண்ணம் வளர்ந்தது.

“கல்வியை உடைய பெண்கள்

திருத்திய கழனி அங்கே

நல்லறிவுடைய மக்கள்

விளைவது நவிலவோ நான்

இதுபோன்ற சமூகச் சிந்தனையாளர்களின் கருத்தாக்கங்கள் பெண்ணைக் கற்கத் தூண்டின” பெண் கல்வி கற்றால் வேலைக்கு சென்று குடும்ப பொருளாதாரத்தை உயர்த்தலாம் என்று நோக்குடையவராயுள்ளனர்.

பெண்கல்வி சமுதாய நோக்கில்

பெண்களுக்கு கல்வி கொடுக்கக் கூறிய மகாத்மா ஒரு கருத்தை முன் வைக்கிறார். “ஆடவர்களுக்கும் பெண்களுக்கும் அளிக்கும் கல்வியிலும் வேறுபாடு இருக்கவேண்டும். இருவரும் சமமானவர்கள் என்பது உண்மைதான் அவர்கள் எம்மாதிரி வேலை செய்ய வேண்டும் என்று விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் வித்தியாசம் உண்டு” என்கிறார் சமுதாயத்தில் பெண்கள் எப்படி கல்வி கற்று வாழ வேண்டும் என்கிறார்.

பெண் கல்வியின் எதிர்காலம்

ஒவ்வொரு மனிதருக்குள்ளும் தங்கள் எதிர்காலத்தைப் பற்றிய உயர்வான எண்ணோட்டங்களும், கற்பனைகளும் அதிகமாகவே இருக்கின்றன. பலவகையான புதிய கண்டுபிடிப்புகளும் இத்தகைய எண்ணோட்டங்களே அடிப்படையாக அமைகின்றன.

பெண்களின் கடந்தகால கற்றல், இக்கால நிலையைக் கணக்கில் கொண்டு எதிர்காலத்தில் எவ்வாறு கல்வி இருக்க வேண்டும் ஆராய்வது அவசியமாகிறது. பெண்கள் கற்றாலும் உயர்ந்த நிலையில் தனித்துவத்துடன் முழுச்சுதந்திர உணர்வுடன் திகழ்பவர்கள் மிகச்சிலரே அத்தகைய நிலையில் இருந்து மாறி ஆண்களால் பெண்கள் மனிதத்தனித்துவத்துடன் நடத்தப் படுவதற்கு மாற்றங்களைக் கல்வித்திட்டத்தில் கொண்டுவருவது குறித்தும் பெண்களுக்கு உடல்ரீதியாக உள ரீதியாக தேவைப்படும் மாற்றங்கள் குறித்தும் ஆராய்வது அவசியமாகிறது.

“எதிர்காலத்தை குருட்டுத்தனமான எதிர் பார்ப்பதைக் காட்டிலும் அதற்காக நம்மைத்தயார் செய்துகொள்வது சிறந்தது ஜான் வெல்கல் கருத்து ஏற்புடையது. மரபு கருத்தாக்கங்களும், சமுதாயச் சூழல்களும் சேர்ந்து பெண்களை உடலாலும், உள்ளத்தாலும், பாதிப்படையச் செய்கின்றன. இந்நிலையிலிருந்து மாற எதிர்காலம் பற்றிய சிந்தனையுடன் ஆயத்தப்படுத்துதல் வேண்டும். கல்வியில் அதற்கு வேண்டிய மாற்றங்களை உருவாக்க வேண்டும் பெண் கல்வியில் எதிர்காலவியலை சமுதாயத்தோடு உற்றுநோக்கி மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும்.

பெண் கல்வியில் முறைசார்ந்த மாற்றம்

கல்வி மிக முக்கியமான ஒன்றாக திகழ்கிறது. கல்வி மக்களின் சிந்தனை அறிவைத் தூண்டுகிறது. இதனால் கல்வியில் பெண்ணை அடிமைப் படுத்தும் கருத்துக்களை மாற்றம் கருத்தாக்கங்களை இடம்பெற செய்வது அவசியமாகிறது. பெண்கள் வீட்டுக்குள்பூட்டி வைக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்து பொழுதுதே பாரதி.

பட்டங்க ளாள்வததுஞ் சட்டங்கள் செய்வதும்

பாரினிற் பெண்கள் நடத்த வந்தோம்

எட்டு மறிவினி லாணக்கிங் கேபெண்

இளைப்பில்லை காணென்று கும்மியடி

என்ற ஆண்களுக்குச் சம்மாகப் பெண்களாலும் செயல்பட முடியுமெனத்தட்டியெழுப்புகிறார்.

இன்று கல்வியில் கனவு நனவாகிக் கொண்டு தான் இருக்கின்றன. பெண்கள் கற்பதுடன் பட்டங்கள் பெறும் பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கின்றன. பல்துறைகளிலும் பணிபுரிகின்றனர். பெண்கள் கற்றால் மட்டுமே இந்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. பெண்கள் பல துறைகளிலும் முன்னேறி சிறப்புற்று திகழ்கின்றனர்.

பெரியார் பெண்களின் விடுதலையில் கொஞ்சம் அதிரடியாகக் கருத்துக்களைக் கூறுபவர். கல்வியில் ஆண், பெண் என எத்தகைய வேறுபாடும் காட்டக் கூடாதெனக் கூறுகிறார்.

அறிவு வளர்ச்சி, உடல் வளர்ச்சி இரண்டுமே இருபாலருக்கும் பொதுவானவை இன்ன துறைகளில் தாம் பெண்கள் அறிவு பெற வேண்டுமென்ற வரையறை கூடாது. கும்மி, கோலாட்டம், ஆடல், பாடல், தையல், வேலை, குடும்பக்கலை போன்றவற்றைத் தவிர்த்து ஓடவும், தாண்டவும், மல்யுத்தம் செய்யவும் பெண்களைப் படிக்க வேண்டும் பெண்கள் ஆண்களைப் போன்றே உடல் வலிமை பெற வேண்டும் எனக் கூறுவதுடன் கல்வியில் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் வேறுபாடு கூடாது. ஆணுக்குச் சமமான கல்வி கற்று பெண்கள் வேலைக்குச் செல்லுமதல் வேண்டும். படித்த பெண்கள் வீட்டுக்குள் முடங்கிக் கிடக்கக் கூடாது. பெண்கள் ஆண்களைப் போன்ற உடல்வலிமை உடையவர்களாகவும் வளர்க்க வலியுறுத்துகிறார். சமூகச் சிந்தனையாளர்கள் பெண்களுக்குக் கல்வி வேண்டுமென ஏதேனும் ஒரு நோக்கத்தில் பாடுபட்டிருந்தாலும் பெண்கள் நன்மையடைந்தனர், மாட்டைத் தொழுவத்தில் வசக்கிக் கட்டுவது போல் வீட்டுக்குள்ளேயே அடக்கி வைத்திருந்த நிலையிலிருந்து மாறி கல்வி கற்பதற்காகவாவது வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்தனர். இதன் விளைவாக இன்றுபெண்கள் பலதுறைகளிலும் நுழைவதற்கு வித்தாக அமைந்தது.

நாம் வேண்டும் பெண் உரிமை என்பது என்னவெனில் ஆணைப் போலவே பெண்ணுக்கு வீரம், பெண்மை, கோபம் ஆளும்திறன் உண்டு என்பதை ஆண்கள் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும்” தந்தை பெரியார் கருத்து இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது

சாதனைப் பெண்களின் கல்வி

சங்க இலக்கியம் தொடங்கி நவீன இலக்கியம் வரை பெண் கல்வி குறித்து கூறி வந்துள்ளோம். தேச விடுதலைக்கான போராட்டத்தில் பெண்கள் போராட்ட களத்தில் வசம் கொண்டனர். முதல் முதலில் ஐ.நா. சபையில் விஜயலட்சுமி பண்டிட்

பெண் உறுப்பினராக இருந்தனர் முதல் பெண் பிரதமராக இந்திராகாந்தி பதவி வகித்தார். இன்று பெண்கள் முதலமைச்சர், அமைச்சர், மந்திரி, பஞ்சாயத்து தலைவர், கவுன்சிலர் என அனைத்து நிலைகளிலும் பதவி வகிக்கின்றனர்.

விஞ்ஞானம், மருத்துவம், பொறியியல், எழுத்தாளர்கள், கவிஞர்கள் என அனைத்து துறைகளிலும் கற்று சாதனைப் பிரிந்து கொண்டிருக்கின்றனர். திரைப்படத்துறையில் பெண் இயக்குனர்கள் இருக்கிறார்கள். பெண்களை பொருளாதாரத்தில் உயர்த்தும் விதமாக பல சுய தொழில்கள் கற்றுத்தரப் படுகின்றன. பெண்கள் அனைத்து துறைகளிலும் கால் பதிக்க காரணம் கல்விதான்.

முடிவுரை

“கல்வி எனும் சொல்லுக்கு கற்கை கல்வியறிவு, வித்தை, பயிற்சி நூல்” எனப் பொருள் கூறுகிறது தமிழ் லெக்சிகன்

கல்வியின் சிறப்பை பழமொழி நானூறு பாடல்

கல்லாதான் கண்ட கழிநூட்பம் காட்டரி தால்

நல்லிலேயாம் என்றொருவன் நன்கு மதித்தலென்

சொல்லால் வணங்கி வெகுண்டு

அருகில்பார்க்கும்

சொல்லாக்கால் சொல்லு வதில்

இச்செய்யுள் வழிக் கல்வியின் அவசியத்தை உணர முடிகிறது. அறிவு ஒருவருக்கு இருப்பது வேறு, கல்வி வேறு அறிவினைச் செப்பமுடையதாக்கி வைரமாக ஒளிரவிட கல்வி அவசியம். பெண்களின் கல்வி நிலையை பல்வேறு கோணங்களில் முனைவர் ச. ஜெயசீலா அவர்கள் பெண் கல்வி ஒரு சமுதாயப் பார்வை எனும் தலைப்பில் மிகத் தெளிவாக எடுத்துக் காட்டினார் இந்நூலை இவ்வாய்வுக்கு பயன்படுத்திக் கொண்டேன்.